

TRANSPORT TUNNELLARINI TA'MIRLASH VA SAQLASH. TUNNELNI SUN'IY SHAMOLLATISH, YORITISH

Abduraxmonov Aziz Mahmud o'g'li

Termiz muhandislik - texnologiya instituti, talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7183943>

Tunnellar uzoq muddatli foydalanishga mo'ljallangan eng ma'suliyatli, murakkab va qimmatbaho sun'iy inshootlarga tegishlidir. Tunnellar va ularda mavjud qurilmalarni joriy saqlanishining asosiy ta'moyili transportlarning to'xtovsiz harakatlanishini ta'minlaydigan soz holatda doimiy tutib turishdan iborat. Bunga tunnellar va ularning qurilmalari ustidan doimiy nazorat, inshootlar ayrim elementlarining xizmat muddatlarini cheklaydigan nuqsonlarni aniqlash va ularning sabablarini o'rganish, hamda ularni iloji boricha qisqa muddatlarda bartaraf etish, transport harakati uchun xavfsiz bo'lgan yanada yirikroq va jiddiyroq deformatsiyalar- ning rivojlanishidan ehtiyot bo'lish orqali erishiladi.

Tunnelning asosiy yuk ko'taruvchi konstruksiyasi – obdelka – tog' o'yig'ini qotiradi va ta'sir etayotgan barcha yuklarni o'ziga qabul qiladi, uning foydalanishdagi shart-sharoitlari o'ta murakkab va ko'p qirralidir. Obdelkaning yuk ko'tarish qobiliyati uni o'rab turgan jinsning bosimiga mos kelishi, obdelkaning materiali esa uning uzoqqa chidamliligini ta'minlamog'i lozim. Tunnel obdelkasining ekspluatatsion va statik ish sharoitlariga ta'sir etuvchi asosiy omillar 4 guruhga ajratilishi mumkin. Tashqi tabiiy sharoitlar (geologik, gidrogeologik, iqlimiy sharoitlar va seysmik ta'sirlar) tunnel inshooti holatiga kuchli ta'sir etadi. Istalgan tog' o'yig'ida ko'chkilar, siljimalar, o'ta cho'kishlar vujudga kelib, inshootda deformatsiya va nuqsonlarni paydo qiladi.

Ushbu hodisalar relyef, qoplama qatlam qalinligi va xususiyati, jinsning ichki ishqalanishi va yopishuvchanligi, yer osti suvlarining yo'sini, sirpanish sirtlarning hamda massivda karst bo'shliqlari- ning mavjudligi bilan belgilanadi. Ko'pincha, tunnel qurilguniga- cha barqaror turgan massiv ekspluatatsiya jarayonida tunnel o'yig'iga hamda drenaj inshootlariga ko'p suv oqib kelishi oqibatida siljiy boshlaydi. Foydalanishdagi tunnellarini diagnostika qilishda, shikastlanishlar xususiyatini ochishdan tashqari, nuqsonlarning rivojlanish darajasini ham aniqlash va ularni bartaraf qilish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlarni belgilab olish zarurdir. Tunnellar me'yoriy ekspluatatsiyasiga ta'sir etadigan asosiy omillar, ularning paydo bo'lish sabablari va inshoot holatini baholash jadval shaklida keltirilishi va tunnel kitobiga sanab o'tilgan noozliklar ularning xususiyati va hajmiga bog'liq holda joriy ta'mirlash jarayonida ham, kapital ta'mirlash, qayta tiklash yoki rekonstruksiya jarayonida ham bartaraf etilishi mumkin. Nuqsonlarning indeksatsiyasi va belgilanishi inshoot holati to'g'risidagi ma'lumotlarni yozib olish imkonini beradi. Tunnel

inshootlari ustidan texnik nazoratning asosiy vazifasi – obdelkalar va yo'ldagi suv qochirish hamda tunnel uskunalari- da har qanday nosozliklarni paydo bo'lishining oldini olish, ushbu nosozliklarni keltirib chiqaradigan sabablarni oshkor qilish va ularni tezlikda bartaraf etishdir. Texnik nazorat va kuzatuvlarning to'g'ri va o'z vaqtida o'tkazilishi ustidan boshqaruv va nazorat yo'l masofasi boshlig'i zimmasiga yuklatiladi.

Tunnellarning geometrik ko'rsatkichlari va konstruktiv xossalari (uzunligi, ko'ndalang kesimi, rejasi, bo'ylama profili, obdelkasi, portali, tuynuklarining materiallari va konstruksiyasi, gidroizolyatsiyasi, suv qochirish va drenaj inshootlari va h.k.) avtoyo'l tunnellarini ekspluatatsiya qilish sharoitlari uchun juda muhim ahamiyatga egadir.

Tabiiy ventilyatsiyaga ega tunnelning shamollatish shartlari asosan uning geometrik ko'rsatkichlariga bog'liqdir. Tunnel qanchalik uzun bo'lsa, shunchalik havo almashinishi qiyinlashib, zararli gazlarning obdelka materialiga ta'siri shunchalik shiddatli bo'ladi.

Yer osti sun'iy bo'shliqlariga tushayotgan havo tarkibi sun'iy bo'shliqni o'rab olgan muhit va qurilish jarayoni ta'sirida sezilarli darajada o'zgaradi. Temiryo'l va avtomobil yo'llari tunnellaridan foydalanish jarayonida dvigatellarda yonilg'i yonishidan hosil bo'lgan katta miqdordagi quyidagi zararli gazlar ajralib chiqadi:

- karbonat angidrid gazi - SO_2 ;
- uglerod oksidi - SO ;
- metan gazi - SO_4

Tunnel havosi odatda ortikcha namlangan va yuqori haroratga ega bo'ladi. Ishlayotgan mashina va mexanizmlar, yoritish jihozlari va tunneldagi odamlar ham issiklik chiqaradi. Ba'zi hollarda tunnellarda yer osti gazlari ajralib chiqishi mumkin.

Tunnelni shamollatishdan maksad:

- tunnel havosi tarkibini me'yoriy holatga maksimum yaqinlashtirish;
- zararli gazlar va yuqori harorat yo'l va ta'mirlash ishlarini bajaruvchilarga ta'sirini kamaytirish;
- tunneldagi qo'rinishga ta'sir kiladigan tutun bosimini yukotish.

Me'yoriy ish sharoitini ta'minlash uchun sun'iy bo'shliqdagi xavo

tarkibidagi kislorod 20% dan kam bo'lmasligi, karbonat angidrid gazi esa 0,5% dan oshmasligi lozim. Eng xavfli gaz - bu uglerod oksidi SO dir.

Xavoda uning tarkibi kamayishi bilan bir vaqtda tunnelni tutun bosimi kamayadi,

harakatdagi qo'rinish yaxshilanadi. Shamollatish xajmi tunneldagi qulay harorat holati (+2°S dan baland, +25°S dan past)ni ta'minlash uchun yetarli bo'lishi kerak.

Tunnellarning yaxshi yoritilganligi ulardan to'g'ri foydalanishning zaruriy shartlaridandir. Yorituv hizmat ko'rsatuvchi xodimlarning o'tishi uchun yetarlicha ko'ra olish imkonini, ta'mirlash ishlarini va ekspluatatsion nazoratni amalga oshirishda xavfsiz sharoitlarni ta'minlashi kerak. Barcha avto-yo'l tunnellari umumiy yorituvga hamda ta'mirlov ishlarini va ko'riklarni amalga oshirishda mahalliy ko'chma yorituvni qo'shish uchun jihozlarga ega bo'lishi kerak. Faqatgina uzunligi to'ppa-to'g'ri uchastkalarda 300 m dan kam hamda egri uchastkalarda 150 m gacha bo'lgan tunnellardagina yaqin o'rtada elektr-energiya mavjud bo'lmaganidasun'iy yorituvni o'rnatmaslik mumkin.

